

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

UM CONTO DE DUAS CIDADES: OS PALÁCIOS MUNICIPAIS DE WARCHAVCHIK E REIDY

*Carlos Eduardo Dias Comas**

*Ana Carolina Santos Pellegrini***

Resumo

Dois projetos de edifício cívico representativo se abrem já iniciada a construção do Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro. A primeira, em 1938, próxima ao Ministério, na Praça do Castelo definida pelo Plano Agache, é o Palácio da Prefeitura do Rio de Janeiro encomendado a Affonso Eduardo Reidy, técnico municipal. A segunda é o concurso para o Paço Municipal de São Paulo em 1939, no Alto do Carmo, onde Gregori Warchavchik e Vilanova Artigas recebem o segundo prêmio. Reidy tampouco tem melhor sorte e não consegue materializar nenhuma das versões que propõe, a segunda integrando plano urbanístico ambicioso para o setor entre o Castelo e a borda da baía de Guanabara.

A documentação remanescente desses projetos é escassa, mas permite compreender suas características fundamentais e evidenciar suas similaridades e diferenças em termos de programa e situação. Aquelas incluem o problema da construção duma nova centralidade urbana. Estas envolvem a associação dessa centralidade à terra arrasada no caso carioca, à reforma de praça pré-existente no caso paulista. Além disso, permitem evidenciar suas similaridades e diferenças formais. Aquelas incluem o engajamento na construção duma monumentalidade moderna. Estas envolvem sua associação à galeria de pilares quadrados colossais por Warchavchik e Artigas e a pórtico colunar por Reidy, emblemáticos das diferenças de sensibilidade Rio- São Paulo em correspondência com duas órbitas culturais distintas, a Roma de Piacentini no caso paulista e a Paris de Le Corbusier no caso carioca. A compreensão da história da arquitetura brasileira se enriquece com a revisão de dois projetos esquecidos, mas assaz significativos.

Palavras chave

Arquitetura moderna brasileira; Affonso Eduardo Reidy; Gregori Warchavchik

Abstract

The commission to design the Rio de Janeiro City Hall at the Castelo Plaza is given in 1938 to Affonso Eduardo Reidy, a member of the municipal technical staff. Next year, Gregori Warchavchik's entry wins the second prize at the design competition for the new São Paulo City Hall and Municipal Plaza. The paper

compares the two projects by leading Modern architects to check their similarities and differences regarding the construction of a new urban centrality and the expression of monumentality in civic buildings.

UM CONTO DE DUAS CIDADES: OS PALÁCIOS MUNICIPAIS DE WARCHAVCHIK E REIDY

Rio que mora no mar

Arquiteto da Secretaria de Viação, Trabalho e Obras da Prefeitura do antigo Distrito Federal, Affonso Eduardo Reidy se envolve três vezes com a sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 1932, o terreno é um lote de esquina com pré-existência a conservar defrontando uma paralela à Praça da República. Em 1934, é toda uma quadra trapezoidal frente à essa praça histórica. Em 1938, a ação se desloca para o setor ainda desocupado da esplanada resultante do arrasamento do Morro do Castelo, no lado oeste da avenida Santos Dumont (hoje avenida Presidente Antonio Carlos), portanto oposto ao setor onde o Ministério da Educação já se levantava.

A proposta inicial de 1938 se faz sobre quadra avantajada que devia integrar a Praça do Castelo prevista no Plano Agache de 1929. Ex-estagiário na equipe que o elaborara, Reidy acata o traçado dele derivado, mas não a volumetria e muito menos as coordenadas estilísticas Art Déco. Um segundo estudo, mais radical, se elabora dentro de novo plano para o setor entre a avenida Santos Dumont e o cais. Na proposta inicial, o terreno é um pentágono que resulta do chanfro a 45° de um retângulo de uns 90 x 180 metros, a partir do extremo oeste de seu eixo longitudinal. Correspondente ao lado da praça, o chanfro reduz as testadas para as avenidas Santos Dumont a oeste e Almirante Barroso a norte. A testada maior sul defronta o prolongamento projetado da rua Araújo Porto Alegre, o limite norte da quadra do Ministério. No segundo estudo, o chanfro desaparece e a largura dobra para integrar uma super-praça monumental, coordenada arquitetônica e urbanisticamente com o Ministério próximo.

FIG. 1- Perspectiva da Praça do Castelo (AGACHE)

O elemento chave da primeira composição de 1938 é a barra de dez andares e uns 135 metros de comprimento sobre pilotis térreo alto de dez metros, com vinte e duas naves transversais e duas longitudinais. A barra se desenvolve frente à Almirante Barroso, com o recuo suficiente para receber um pórtico carroçável tipo Centrosoyuz, ligeiramente descentrado. O núcleo de circulação vertical de público comporta rampas em ferradura e ocupa as cinco primeiras naves transversais na ponta oeste, junto à Santos Dumont. O núcleo de circulação vertical de pessoal é precedido pela nave aberta da ponta oposta a leste e ocupa as três naves seguintes. O esquema tripartido do Ministério reaparece na base contida sob a projeção da barra. O pórtico hipostilo dá acesso de um lado ao vestíbulo de pessoal e ao vestíbulo de público no lado oposto, ambos colados às colunatas periféricas. Contudo, Reidy integra o vazio central entre dois corpos cheios numa composição de ritmo mais binário.

FIG. 2- Axonométrica da Praça do Castelo (AGACHE)

FIG. 3- Maquete, Almirante Barroso e adro triangular, proposta inicial (REIDY: 2001)

FIG. 4- Maquete, Santos Dumont e adro triangular, proposta inicial (REIDY 2000)

FIG. 5- Maquete, passeio pedestre e estacionamento, proposta inicial (REIDY 1985)

A norte, a porosidade se modula com a introdução do pórtico protuberante e do vazio da ponta leste, recessivo e secundário; a sul, com a introdução do bloco baixo que integra uma base expandida de dois andares mais superestrutura no teto-terraço. Unido num extremo ao vestíbulo de público, o bloco se desenvolve ao longo do pórtico hipostilo sem alcançar o vestíbulo de pessoal. O intervalo é um passeio de pedestres que corre paralelo à divisa leste, com o recuo suficiente para a disposição de uma área de estacionamento entre a ponta da barra a norte e área ajardinada a sul. Como no Ministério, a rota pública traspassa a edificação margeando um bloco baixo. Ao contrário do Ministério, a rota pública é lateral, o bloco junta um volume em U a uma ala longa com o mesmo comprimento da barra, mas largura diferente, a ponta oeste sobre o alinhamento da Santos Dumont. Com dois terços do comprimento da ala longa, o volume em U compreende o saguão de dupla altura e um mezanino. O braço oeste é que se une ao vestíbulo de público na barra. O pátio interno se contrapõe ao pórtico protuberante. O braço leste se justapõe ao pilotis aberto, fechando a perspectiva e comportando um outro acesso, agora de frente para a Almirante Barroso. A alternância de cheio e vazio se prolonga na seqüência contígua passeio-vestíbulo de pessoal- ponta leste aberta.

FIG. 6- Plantas tipo (esquerda.) sobre-loja (centro) térreo (direita), proposta inicial (REIDY 2000)

Volume em U e ala longa se alinham junto ao passeio e integram um arranjo em esquadro no lado oposto, definindo um adro triangular com o chanfro da quadra. A elevação do volume em U para esse adro inclui acesso adicional por baixo do mezanino. O trecho correspondente da ala longa é o seu terço oeste, com pilotis aberto, vestíbulo e outra rampa em ferradura levando ao auditório e foyer acima. A ala longa recua frente à Araújo Porto Alegre, para permitir a implantação ligeiramente descentrada de pórtico carroçável e garagem destinados ao prefeito. Nos seus outros dois terços se dispõem o saguão de entrada e o núcleo de circulação vertical privativo do prefeito e salas de trabalho vinculadas ao saguão de dupla altura e seu mezanino. Sobre o teto-terraço, o gabinete do prefeito em L repete o arranjo em esquadro abaixo. Um tramo se conecta ao núcleo de circulação de público na barra e outro avança sobre a rampa do terço oeste da ala longa, prolongado virtualmente pela cobertura abobadada e saliente do auditório. O tempero da ortogonalidade por linha curva está presente, mas atenuado exteriormente se comparado ao Ministério. Em compensação, os arranjos em esquadro proliferam, isolados em L mas também em T ou U, manifestos em volume e em superfície, como no cruzamento do piso do pórtico hipostilo com o passeio de pedestres sob a barra.

O tratamento dos elementos de composição replica ou leva adiante as soluções do Ministério. A barra tem a fachada norte com a mesma solução de quebra-sol, a fachada sul igualmente envidraçada, o andar inferior diferenciado também pela

maior altura- e pelo peitoril opaco a sul que permite a articulação com o gabinete do prefeito na superestrutura do bloco baixo. O coroamento se faz de forma análoga com volumes recuados, os restaurantes seguindo esquema binuclear, os reservatórios e casas de máquinas trabalhados como volumes curvilíneos. Na base contida, as paredes cegas se colam por trás às colunatas periféricas, enquanto os vidros avançam ou recuam. Na base expandida, colunatas colossais vizinham com painéis opacos ocultando apoios. A extroversão da independência entre vedação e estrutura se reitera em maior escala ainda. Via recorte e relevo, pavimentação e vegetação ativam o chão como o teto-terraço.

Como o Ministério, a Prefeitura acomoda os elementos diferenciados do programa na base ou no coroamento, os espaços repetitivos numa barra. Mas o Ministério é quase um palácio-praça, a barra transversal na quadra fazendo um T com o bloco baixo junto a uma testada. A base expandida sobre a quadra inteira é virtual, função da igual altura do pilotis térreo da barra e do bloco baixo. Porque o programa demanda mais área coberta térrea ou em sobre-loja, a Prefeitura de Reidy é quase um palácio-quarteirão, a barra lateral montada sobre base que quase preenche a quadra onde se assenta. A porosidade no plano vertical se junta ao pátio que traz porosidade no plano horizontal e os recortes que acolhem o adro, o passeio, os pórticos carroçáveis e o bolsão de estacionamento. Ministério e Prefeitura são marcos destacados de uma série que vai da barra de base contida sobre a quadra aberta até a barra de base expandida cobrindo a quadra inteira. A proximidade de edifício de fachadas similares tira singularidade do Ministério, mas a perda se atenua pela diferenciação tipológica no nível urbanístico.

A Santos Dumont só está aberta da Beira-Mar até a Araújo Porto Alegre e Reidy aproveita a oportunidade para um plano mais ambicioso. Fazendo de âncora a quadra do Ministério da Fazenda, propõe um grande espaço quadrado de 270 metros de lado, simétrico em relação à Almirante Barroso, cuja extensão prevê com viaduto sobre a Santos Dumont. O limite leste é uma Avenida Perimetral elevada de cinco metros, paralela à Santos Dumont e à Rio Branco; oeste, a extensão da rua da Imprensa. A definição volumétrica de uma super-praça se instaura com barras de doze andares para acomodar vários edifícios públicos, seguindo a sul o alinhamento da Araújo Porto Alegre e o alinhamento simétrico

em relação a Almirante Barroso no lado oposto. Barras e avenidas dividem o espaço em quatro quadrantes. Os dois menores correspondem às quadras do Ministério da Fazenda e da Caixa Econômica Federal. Os maiores são as super-quadras dos Palácios da Prefeitura e da Justiça. A área entre a baía e a Perimetral se destina a comércio e serviços em fitas indentadas mais baixas. Sua relativa informalidade contrasta com a organização estrita do complexo governamental.

Duas variantes se estudam. Na primeira, da qual resta o plano, Ministério da Fazenda e Caixa Econômica são barras em L. Palácios da Justiça e Prefeitura ocupam cada um barra comprida de 180 metros, conforme aos alinhamentos descritos e portanto transversais à super-quadra onde se assenta. Os retângulos remanescentes ganham bloco baixo e praça arborizada. Blocos e praças postulam uma trama xadrez de 100 x 100 metros, ligada pelos pórticos hipostilos, inscrita dentro da super-praça formada pelo conjunto das barras. O conhecimento da proposta inicial da Prefeitura permite identificar um bloco baixo como auditório e outro como saguão e gabinete do prefeito, ambos ligados à barra administrativa num partido em Z. A barra segue o alinhamento da Araújo Porto Alegre, a ala com o gabinete do prefeito fecha sua perspectiva.

Na segunda, mais densa, registrada em fotos de maquete, um bloco adicional se dispõe paralelo e vizinho à Perimetral, aparentemente cobrindo a Almirante Barroso. O arranjo compensa a perda do fechamento dos cantos da super-praça a oeste com a nova planimetria em H das barras da Fazenda e da Caixa Econômica. A Prefeitura e o Palácio da Justiça perdem os blocos baixos e ganham alas mais altas ao longo da Santos Dumont. O protesto contra a rua-corredor não implica em abandono da noção de ordem.

FIG. 7- segundo estudo, primeira variante, planta geral (REIDY 2000)

FIG. 7- segundo estudo, segunda variante, maquete (REIDY 2000)

São Paulo sobre o planalto

O concurso do Paço Municipal de São Paulo no alto do Carmo se realiza em 1939, na gestão de Prestes Maia. O edifício e sua praça deviam situar-se na área

resultante do arrasamento de três quarteirões entre as ruas do Carmo, 11 de Agosto (frente ao quarteirão do edifício Santa Helena) e Felipe de Oliveira (frente ao Palácio da Justiça) e Anita Garibaldi (frente ao Corpo de Bombeiros) de aproximadamente 230 x 130 metros. O acesso principal mais importante se faria pela Ladeira do Carmo convertida em trecho de perímetro de irradiação com o nome de avenida Rangel Pestana, excêntrica e oblíqua à praça a que se liga pelo ângulo nordeste.

Classificado em segundo lugar, o projeto de Gregori Warchavchik e Vilanova Artigas tinha o pseudônimo de "Praça Cívica". O projeto propõe a demolição do quarteirão do edifício Santa Helena, para a ligação da Praça da Sé com a Praça Municipal pedida pelo programa do concurso, para criar uma única praça de dimensões avantajadas, similares à da super-praça de Reidy. Aproveitando o desnível existente, parte da praça se prevê como cobertura de um subterrâneo para estacionamento de veículos e mesmo estação de ônibus. A memória nota a possibilidade de ampliação deste subterrâneo com túnel aberto por baixo da praça municipal, ligando a avenida Rangel Pestana à rua da Glória.

FIG. 8- área arrasada (DE TOLEDO 1996:)

FIG. 9- Sé e Palácio da Justiça em azul, edifício Santa Helena em vermelho (esquerda); em cinza quarteirão a remover, Paço, Anexo da Câmara e Torre do Arquivo em azul (direita) (AUTORES).

FIG. 10- plano geral e perspectiva da praça cívica (FERRAZ 1965)

FIG. 11- foto da maquete mostrando a concavidade central da barra do Paço (FERRAZ 1965)

IG. 12- corte-fachada mostrando subterrâneo da praça, torre, barra e anexo (FERRAZ 1965)

O Paço propriamente dito, em ângulo reto com o Palácio da Justiça, é uma barra com 166 metros de frente para a praça, para onde apresenta uma base incluindo duas sobrelojas e um corpo com o primeiro andar (o quarto frente à praça) de altura maior que a das sobre-lojas e seis andares de altura igual a das mesmas. Assente sobre uma base inferior de dois andares semi-enterrados diante da Anita Garibaldi, a barra apresenta uma concavidade central diante da praça. Esta se projeta na e da base como parede recebendo mural ou baixo-relevo e integrando um pórtico pára-vento. Os acessos pela praça se fazem aí lateralmente à barra, levando à galeria de trinta e quatro pilares que se estende por todo o comprimento da barra com uns dez metros de altura, ritmada pela sucessão dos trinta e quatro pilares na sua borda. Note-se que a base inferior se projeta além da barra frente à Rangel Pestana, configurando uma borda que lhe é paralela e portanto oblíqua. A estrutura é independente, com duas naveis longitudinais como a Prefeitura de Reidy, mas sem balanço nem planta ou fachada livres. A nave de fundos inclui os quatro núcleos de circulação vertical, sanitárias e vestiários. A nave frontal se destina aos salões nobres e toda a parte representativa, "absolutamente livre de elementos fixos" e logo, segundo os autores, "dotada de grande maleabilidade" de divisão.

O Departamento de Cultura e a Câmara de Vereadores se abrigam em anexo de seis pavimentos, situado atrás da barra, no terreno do Corpo de Bombeiros a demolir. Anexo e barra se comunicam por uma ponte larga como uma rua, toda envidraçada e coberta, no nível do quarto andar diferenciado, logo acima da base frente à praça. Uma entrada serve à Câmara e às repartições de caráter cultural- discotecas, bibliotecas, salas de exposição, museus, etc. Outra é de pessoal. O anexo tem estrutura independente calculada para admitir ampliação na vertical.

À torre de 100 metros de altura com os arquivos da cidade recebe o relógio característico das prefeituras da época. Em eixo com a Rangel Pestana, "embeleza a vista" da entrada de São Paulo- para quem então vinha do Rio. O interesse da remoção do quarteirão do Santa Helena se salienta com o alinhamento em oblíqua de via, torre e catedral.

FIG. 13- foto da maquete mostrando a concavidade central da barra do Paço (FERRAZ 1965)

FIG. 14- interiores (FERRAZ 1965)

O tratamento da barra é estratificado. A base inferior se faz com paredes perfuradas revestidas possivelmente em pedra de tom médio. A base superior mostra pilastras colossais na fachada oposta à da galeria. O revestimento é certamente pedra, mais escura, e inclui o peitoril do andar imediatamente acima. O corpo tem janelas horizontais enquadradas entre os pilares que alternam com peitoris opacos claros. A proporção dá um ar fabril, apesar das nota vertical introduzida pelas pilastras colossais enquadrando duas aberturas inferiores nas empenas. O anexo se vaza nos mesmos termos do corpo. A estratificação se reitera nas esquadrias e no revestimento das paredes dos interiores principais.

FIG. 15- exterior desde a Rangel Pestana (FERRAZ 1965)

FIG. 16- Sabaudia, torre do relógio à frente, torre sineira atrás (HOTZE 2003)

CONFRONTO QUE ACLARA UM PONTO

Emigrado russo educado na Itália, Warchavchik leciona na Escola Nacional de Belas Artes durante o ano de 1931 a convite de Lucio Costa, que foi depois seu sócio até 1933. De 1931 a 1933, Reidy é assistente e depois sucessor de

Warchavchik nessa escola. Em 1936, trabalha no Ministério da Educação e na Cidade Universitária do Brasil tanto nas propostas lançadas por Le Corbusier quanto nas dirigidas por Lucio, usando os mesmos elementos em partidos opostos. A centralidade da praça e a monumentalidade do edifício cívico não são temas alheios a Reidy. É plausível argumentar, como faz Comas, que é a ênfase insuficiente na centralidade e na monumentalidade que derrota as propostas cariocas de Le Corbusier. A um Ministério equacionado como fragmento de fita à beira-mar, os brasileiros preferem um palácio-praça. A uma Cidade Universitária autárquica no parque, em que eixo de movimento e eixo de concepção não coincidem, os brasileiros preferem a avenida de palmeiras majestosas, articulada com o entorno mediante a Praça da Reitoria, o Largo do Hospital, a Praça do Teatro. Warchavchik não tem a mesma bagagem, mas certo está a par das realizações pertinentes de seu professor e logo patrão Marcello Piacentini, rival de Lucio e Le Corbusier na Cidade Universitária do Brasil porque autor da Cidade Universitária de Roma (1930-35), na esteira do sucesso obtido com sua Praça da Vitória de Brescia (1928-32).

A primeira vista, a praça não parece ser preocupação maior para Reidy na proposta inicial da sua Prefeitura, ao menos enquanto espaço público centralizado e fechado por edificações projetadas unificadamente, como a Praça do Castelo ilustrada por Agache. Contudo, praça é tipo de espaço fundamentalmente considerado domínio de pedestre e a praça agáchica não passa de rótula viária embelezada. Se o fechamento desta rótula por Reidy é menos enfático, porque faz autônoma a configuração da edificação da configuração do espaço viário veicular, o adro triangular introduz domínio efetivo de pedestre no traçado herdado. A proposta inicial é o fragmento que informa o estudo seguinte, mais ambiciosa em qualquer de suas variantes. Reidy cruza aí a Cidade Radiosa com a Praça do Comércio lisboeta fechada em três lados por arcadas e a Praça da Concórdia parisiense cortada pelo tráfego, para configurar um novo tipo de peça urbana, a monumentalidade assegurada pela geometria e axialidade do conjunto tanto quanto pela continuidade das colunatas, a diversificação possível pelo tratamento individual de corpo, coroamento, blocos baixos ou alas mais altas, pisos, vegetação.

Já a preocupação de Warchavchik é explícita. Com a Praça do Capitólio romana de Miguel Ângelo, outro recinto elevado e fechado de três lados, as afinidades de sua Praça Cívica incluem o programa envolvendo renovação urbana, ao invés da construção de centralidade nova com unidade estilística, a partir de terra já arrasada, como faz Reidy. Warchavchik pretende derrubar o quarteirão incômodo para integrar o Largo da Sé à praça municipal, mas respeita os demais quarteirões perimetrais ecléticos, enquanto as paredes maneiristas do Capitólio disfarçam a herança medieval e escondem restos do Fórum antigo. Com a Praça de São Marcos veneziana, de menor unidade estilística, as afinidades ainda maiores incluem a excentricidade do acesso e a delimitação por edifícios institucionais e administrativos como por templo- além da torre descolada, o campanário isolado por Sansovino, quando da construção da Biblioteca face ao Palácio dos Doges. Até 1537 confinado por edificação nos dois lados, o campanário marca a junção da praça com a praça. Sansovino recua cerca de 20 m a fachada da Biblioteca para a praça. Desde então, o campanário coopera com os três mastros em linha frente à Basílica e à Biblioteca para assinalar o acesso à praça ampliada, tal qual a diagonal formada pela sé e pela torre. Em São Paulo ou Veneza, o mesmo tipo formal se implanta de maneira parecida.

Contudo, a torre do sino se vincula à religião, a torre do relógio à administração, separada como convém das torres da sé em construção mas armando um contraponto. A função é distinta e o significado também. A ligação com Veneza é mediada por empreendimento mais próximo de Piacentini e de Warchavchik, a Sabaudia de Luigi Piccinato (1932-33). A torre do relógio aí se une por marquise ao palácio comunal marcando a esquina da praça da Revolução em L como São Marcos- em linha com a torre do sino, ligada à igreja no fim do largo Giulio Cesare prolongando a praça em um de seus braços. Mas como Sabaudia é burgo rural e São Paulo uma metrópole, Warchavchik prevê uma praça que é cobertura de estacionamento, terminal e túnel.

FIG. 17- Sabaudia, plano do centro (HOTZE 2003)

Relógio, torre e praça ampliada ajudam a caracterizar a monumentalidade do edifício cívico, como o pára-vento com o mural ou o relevo alusivo. Com o mesmo intuito, Warchavchik esquece suas casas modernistas “funcionais” e endossa o classicismo despojado e vago que é o estilo oficial predominante na década dos 1930, presente de uma maneira ou outra em Roma, Londres e Paris, Washington, Berlim e Moscou, no Rio promovido pelo projeto de Cidade Universitária finalmente entregue em 1938 a Piacentini e Morpurgo, em São Paulo pelo Edifício Matarazzo em construção da mesma dupla. As bases do Paço de Warchavchik tem a robustez enfatizada pelo revestimento mais escuro, a verticalidade marcada pela galeria de pilares e sucessão de pilastras colossais. Mas é verdade que a superposição do corpo enfaticamente horizontalizado pelas suas aberturas acrescenta um toque curioso. Apesar das esquinas opacas feito cunhais reforçados, exhibe um ar de fábrica contemporânea que não passou despercebido aos contemporâneos, entre eles o jornalista do "Estado de São Paulo" que comenta os projetos em concurso na edição de 12 de maio de 1939. Esse ar lhe parece traço pouco elevado, mas justo, porque assim não se esmigalha o Palácio da Justiça. Como a abstração, a hibridação de referências serve à caracterização de modernidade. Coincidência ou não, a hibridação se faz presente no croquis de Piacentini reproduzido por Tognon em seu livro sobre a obra do mesmo no Brasil e datado imprecisamente da década de 1930. Seja anterior ou posterior ao projeto paulistano, o croquis realça a afinidade entre seu arquiteto e o antigo mestre, independentemente de conhecimento do croquis pelo primeiro ou do projeto paulistano pelo segundo.

As referências a Roma e Veneza não caem mal numa São Paulo onde a população de origem italiana é enorme, nem a alusão fabril incomoda realmente numa cidade industrial que admira a pujança norte-americana e a reconstrução alemã no primeiro pós-guerra. Em retrospectiva, apesar dos ecos corbusianos no Manifesto de 1925, as casas de Warchavchik tem pouco das descobertas puristas, a coluna sendo uma

FIG 18. -o croquis de Piacentini
(TOGNON 1999: 134)

ausência notável. O mesmo se pode dizer da obra de Reidy pré- Ministério, na qual o impacto de Mendelsohn

e de Mies se manifesta inflectindo a composição de substrato acadêmico. Mas já em 1934 Lucio Costa diz que Le Corbusier é o Brunelleschi do século. E é a compreensão do sistema arquitetônico promovido pelo arquiteto franco-suíço que vai pautar uma escola carioca de arquitetura moderna, preocupada com a diversidade dentro da unidade e visando emular a tradição clássica mais que recuperá-la.

As estratégias de caracterização do Ministério enquanto monumento se dissecam no artigo de Comas sobre o mesmo. Se incluem a alusão ao Capitólio ou à Bauhaus, a influência luso-francesa predomina. A base porosa é um achado, como o edifício de escritórios feito prisma puro. Com a possível exceção dum risco de Mies para a Potsdamer Platz de 1933, o arquiteto moderno o via até então como prismas multiplicados, no máximo um prisma romboidal, tipo o Rentenanstalt corbusiano. A barra se usava no edifício de apartamentos. É no Brasil que se dá uma inversão cuja contrapartida é a barra residencial com a circulação vertical anexa, adiantada por Jorge Moreira no edifício Tapir um ano depois das Prefeituras de Reidy. Estas confirmam a contribuição do Ministério em termos de vocabulário, sintaxe e tipologia e a expandem. E no processo, Reidy propõe outra inversão, a destinação comercial dos edifícios à redents.

O sistema arquitetônico que Reidy endossa é mais rico de possibilidades que o de Warchavchik. Joga com o pilar e a coluna, a planta livre e a planta paralisada, o debate entre geometrias curvilíneas e retilíneas tanto quanto a predominância de uma ou outra. Aceita o corpo projetado sobre uma base recuada e aliviada

tanto quanto o corpo assente no chão, quer com balanço ou não. Admite a parede perfurada e a janela horizontal, o pano de vidro e o pano de pedra. É expressão mais refinada da construção característica da época, ressaltando a leveza e a transparência possibilitada pela estrutura independente. Em outras palavras, o sistema de Warchavchik pode tomar-se por um caso especial ou um estágio mais primitivo do sistema de Reidy.

Warchavchik continua sem coluna no seu Paço. Toma o pilar por fragmento de parede, propõe estacadas ao invés de colunatas. Enquanto nas Prefeituras de Reidy o episódio curvo é contraponto no exterior e no interior, o Paço de Warchavchik é essencialmente ortogonal. As curvas vem em função do terreno (a borda da praça para a Rangel Pestana) ou de programa (o forro do auditório dentro do anexo). A exceção é a concavidade central da barra, fruto quem sabe da gana de pára-vento côncavo em frente à praça. Warchavchik privilegia o isomorfismo. A concavidade sugere uma deformação da barra ortogonal por afundamento. Gratuita, retira força do projeto. As pilastras colossais e o revestimento empregado com intenção figurativa agravam o problema. Apesar de inegáveis méritos urbanísticos e arquitetônicos, o Paço de Warchavchik dá em compromisso, meio-termo. Não assume um primitivismo pleno, metafísico, à De Chirico, pintor patrono do racionalismo italiano. E falta a sofisticação que sobra no Ministério, matriz 1:1 das Prefeituras de Reidy. Talvez por isso o interesse historiográfico em Warchavchik se limite à obra doméstica e não seja de todo equívoco reputá-lo precursor já ultrapassado em 1936. Curiosamente, Warchavchik ensaia um namoro tímido com a órbita franco-carioca no pilotis da casa de praia Crespi de 1943 e o consuma no primitivismo exuberante e sofisticado do pavilhão de praia Prado de 1946- quando o ex-assistente Artigas conclui os apartamentos Louveira, que estão em São Paulo sobre o planalto, mas não destoariam no Rio que mora no mar.

A história da arquitetura não se faz apenas com obras construídas. Muito papel alimenta o imaginário arquitetônico e imprime sua marca sobre a pedra. Não parece ser o caso dos riscos de praça e paço examinados, embora o quarteirão do edifício Santa Helena acabe se demolindo em 1971 para a construção de estação de metrô subterrânea sob uma praça que acaba se aproximando em dimensão da proposta de Warchavchik. Entretanto, dão testemunho da vitalidade

da discussão arquitetônica e urbanística de seu tempo no país, na qual a monumentalidade do edifício institucional é questão importante mas não exclusiva. Em termos de estilo e composição, as propostas de Reidy são mais provocativas, elas numa seqüência notável de projetos brasileiros de edifícios de escritórios que inclui, mais tarde, realizações de Jorge Moreira, Niemeyer, M.M.M. Roberto, Rino Levi, Vital Brazil e Lucio Costa- assim como o segundo risco para a sede da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (1944) e o Instituto de Previdência do Estado da Guanabara (1957) do próprio Reidy. Para além das diferenças estilísticas, sem manifesto ou polêmica, tanto as propostas de Reidy quanto a de Warchavchik enriquecem o repertório disciplinar moderno de tipos de quarteirão e tipos de praça. Eles precursores numa seqüência que inclui o esquema de Niemeyer para a ONU (1947) e o eixo monumental de Lucio Costa para o Plano-Piloto de Brasília (1957), o quarteirão da Marina em Algiers (1938-42) e o centro de Saint-Dié (1945) de Le Corbusier como a Cidade dos Motores (1945-47) e demais projetos latino-americanos de Sert e Wiener, merecem a mesma atenção, o mesmo reconhecimento.

Referências Bibliográficas

Livros

BONDUKI, Nabil, org. **Afonso Eduardo Reidy**. São Paulo: Editorial Blau; Instituto Lina Bo e P.M. Bardj, 2000.

ETLIN, Richard A.- **Modernism in Italian architecture 1890-1940**. Cambridge, Mass: The MIT Press. 1990.

FERRAZ, Geraldo- **Warchavchik e as origens da arquitetura moderna no Brasil**. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 1971.

FERRAZ, Geraldo- **Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940**. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 1965. 277 p.

FRANCK, Klaus- **The works of A. E. Reidy**. New York: Praeger, 1960.

DE TOLEDO, Benedito Lima- **Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo**. São Paulo: Empresa das Artes, 1996.

LOTZ, Wolfgang. **Arquitetura na Itália 1500-1600**. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.

REIDY, Affonso Eduardo- **Affonso Eduardo Reidy. Catálogo de Exposição no Solar Grandjean. de Montigny.** Rio: PUC, 1985.

TOGNON, Marcos- **Arquitetura Italiana em São Paulo. A obra de Marcelo Piacentini.** Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1999

Teses e dissertações

COMAS, Carlos Eduardo- **Précisions brésiliennes sur un état passé de l'architecture et de l'urbanisme modernes.** Tese de doutorado. Paris: Université de Paris VIII, 2002. Traduzida como **Precisões; Arquitetura Moderna Brasileira, 1936-1945.** Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPAR, 2002.

CAIXETA, Eline- **Reidy, o Poeta Construtor.** tese de Doutorado. Barcelona: ETSAB, 1999.

Artigos em periódicos

COMAS, Carlos Eduardo- **Protótipo, Monumento, um Ministério, o Ministério** in *Projeto* 102. São Paulo, outubro de 1987. pp. 136-149.

FARIAS, Agnaldo- **Gregori Warchavchik, Introdutor da Arquitetura Moderna no Brasil** in *Oculum* 2. Campinas, setembro de 1992, pp. 8-22.

MILA, Ariosto- **O Futuro Paço Municipal** in *Revista Politécnica* 130. São Paulo, 1939.

DO PRADO, Amador Cintra- **Atual Problema do Paço Municipal** in *Engenharia* 50 (vol. V, ano V), São Paulo, outubro de 1946, pp. 51-57.

WARCHAVCHIK, Gregori- **Acerca da casa modernista (1925)** in *Arte em revista* 4 (ano 2). São Paulo, pp. 5-7

Números monográficos de periódicos

AAVV- **São Paulo: 450 anos** *Cadernos de Fotografia Brasileira* do Instituto Moreira Salles 2, São Paulo, janeiro de 2004

Sites eletrônicos

HOTZE, Benedikt- ensaio fotográfico sobre Sabaudia in <http://www.hotze.net/Roma/roma147.htm> acesso 09/07/2005

<http://www.sabaudia.info> acesso 09/07/2005 hs.